

CONTINUAZIONE
DEGLI ATTI

DELL'IMP. E REALE ACCADEMIA

ECONOMICO-AGRIARIA

DEI GEORGOFILI

DI FIRENZE.

TOMO III

FIRENZE

FRESSO GUGLIELMO PIATTI

1865.

E L O G I

DI TRE ACCADEMICI DEFUNTI

DELL' ANNO ACCADEMICO 1820-21

LXXXI

DEL SIG. PROFESS.

GIUSEPPE GAZZERI

PUBBLICATO NELLE 1821

E L O G I O

DEL

DOTT. VINCENZIO CIRIACI.

Se del doppio debito che oggi il mio ufficio m' impone lo pagate pe' suoi volentoso la prima greva parte, e nel godere l'ultima in ricordando tali vostri lavori, che per intrinseco pregio, e senza bisogno d'artificiosse ornamenta, facevano per loro stessi bella comparsa, con senza pena e consiglio mischiando con a pagare la seconda tristissima, per cui rammentando delli le amare perdite che facevano di più conosci stimabili, son chiamato a rendere alcun tributo di laude all'onorevole loro ricordanza.

Non meno di tre vittime misero la morte fra noi nel decoro anno accademico. Ed era questo appena compiuto, che non ancor paga di contrastarsi,

Tom. III.

29

vilerò finalmente il colpo fatale sopra quel capo a noi tutti carissimo, (2) intanto a noi già da qualche tempo la ridottissimo costernata minacciosa aggrava. Né valso ad impedire che alcuna espedita suggerita dall'arte fassa per replicati apertissimi trovati subtile a prolungare almeno la pericolante callosità; giacchè morto, sorpreso alla sprovvista, appo far sì, che il rimedio, da lui stesso vivamente insediato, lo disse in vano.

Ma poiché il funesto avvenimento non fu compreso nel pericolo in cui lo debbo oggi restringersi, pago d'aver per lui chiamato sopra i vostri occhi una lacrima di dolore, rimetto al tempo prescritto di narrare i molti e vari pregi; e ciò tanto più volentieri, quanto nostro linguaggio che, meno stretto dall'arguzia del tempo, mi fu dato dire in modo meno indegno di lui.

E siccome l'investigazione diligente dei pregi dell'artico e dell'uomo che stimiamo è opera più di incute tranquilla che non d'angustia, avvertirò ancora che il tempo interposto, senza quasi indolere la geste rimembranza, che tutti vogliamo vive ver-

(2) Il Cas. Pietro de' Nobili gli Viceprodeano, poi poco fa i Depositi. Amato nel mese d'Aprile 1786 da ferissima infiammazione di cervello, non ne scampò prontamente che con lunghe convulsioni di sempre. In seguito disquadratamente minacciate di nuovi attacchi alla testa, il giorno stesso si alzava le sedie sempre, finchè nell'Ottobre 1786, trovandosi la sua sua compagna, dovette soggiornare ad altro felicissimo amaro, non avendo potuto ottenere che gli fosse aperta la vena, come tentatamente desiderava.

buono, arruchi, per quel privilegio che di noi pietosa gli onorevole natura, allorquando il dolore.

Diciò dunque degli altri tre, i quali si furono tal- ti per la spirante il decoro Settembre.

Fu il primo fra questi il Dott. Vincenzo Chiarugi, Empoli, terra ricca e fiorenti fra quante ne vanta Toscana ne fu la patria, onesti ma non ricchi i genitori; quali accorgendo nel momento figlio chiarugi indij d'ingegno non volgare, intesero a coltivarlo, quanto i lor menti le parve, destinandole alla carriera degli studi. Patti in patria, ed senza più, quelli delle umane lettere, fu inviata alla Piana Università per darsi opera allo studio dell'arte salutare; studio vasto ed in qualche modo interminabile, arte lunga, come un corso la disse, e ad apprender la quale completamente è breve l'intera vita.

Qual riguardando il Chiarugi, non si limitò, come i più fra i giovani, allo studio superficiale di quelle parti di lei, che, soggetto ordinario degli sperimentali e degli esami da sostenersi, non possono trascurarsi impunemente; ma pensò dell'impoverita somma delle scienze ausiliarie, il corredo delle quali forma il medico filosofo distinguendolo dall'empirico, e ad ogni premura per farne acquisto.

Per tal modo, distinguendosi vantaggiosamente dal maggior numero dei suoi concittadini, ottenne la laurea dottorale nell'anno 1780. In età d'anni ventidue.

Dopo di che, avendo pensato a Firenze per far-

si le pratiche necessarj ad ottenere l'attestato, o matricola per l'esercizio della medicina profana, non previsti a questa parte importante dell'istruzione medica essere attenzione che agli studj teorici, formandosi fin d'allora quello spirito d'osservazione, che lo guida sempre nella sua pratica.

Questo suo progetto qualità gli meritò d'onore, tre anni dopo la laurea, nominato medico assistente nell'Arcispedale di Santa Maria Nuova, quindi sei mesi dopo creato infermiere degli ammalati nell'importante circostanza di doverci mettere in attività il nuovo regolamento dato a quel pio istituto dall'immortale Gerolamo Pietro Leopoldo; al che il Chiarugi concorse con particolare impegno e premura.

Trattando per le cure manifestissime di quel Principe stesso, si andava preparando nello Spedale di Beccaria, appertamente ampliato e ridotto, un'altra graduata più istruita, destinato (oltre gli insedi e gli incarichi dei due anni) ad osservare e curare nel miglior modo gl'infirmit di malattie esterne sordide, e quegli infirmit, nei quali, per il più spesso e più deplorabile fra i disordini e cui possa soggiacere l'organizzazione dell'uomo, si oscura o si estingue quel raggio divino che lo distingue dai bruti.

Condotto al suo termine la materiale disposizione di quello stabilimento, e dotagli dalla sapienza del Principe un regolamento congruo, bisognava organizzarlo e dirigerlo in conformità di questo Paterno servizio, affidandone la cura a soggetto, di cui fosse cognita l'intelligenza e l'impegno.

Delle quali prerogative aveva il nostro Chiarugi data tal prova nei cinque anni, coventi i quali aveva esercitate le funzioni d'infermiere degli ammalati in Santa Maria Nuova, che fu destinato a passare nel rinnovato spedale di Beccaria in qualità di medico primo infermiere. E tal cura egli pose nell'esercizio della sua nuova incumbenza, e tale ne stabilì ordine ed estensione nel servizio di quello stabilimento, che il Principe, visitando frequentemente in suo l'opera sua, si compiacque estenderne l'accesso alla sua istituzione.

Apertogli così un nuovo e vasto campo d'importanti medicine accessorie, seppe egli profittarne per modo, che ben presto fu in grado di pubblicare l'applicazione suo trattato medico-anatomico sulla puzza in genere ed in specie.

In seguito essendo piaciuto al Real Governo di sopprimere nello Spedale di Beccaria l'impiego di chirurgo secondo infermiere, il Chiarugi, gli largamente fornito di tutte le necessarie cognizioni teoriche e pratiche, domandata ed ottenuta la matricola in chirurgia, fu per ancora disposizione incaricato di curare in quello Spedale anche le malattie chirurgiche, ritenendo tutte le altre sue precedenti incumbenze.

La sua diligente medica osservazione non essendo ristretta alle sole malattie mortali, ma estesa ancora agli altri mali, dei quali gli era affidata la cura, ne fece conoscere i risulamenti, pubblicando nel 1799. il suo Saggio teorico pratico sulle malattie esterne sordide, che uscendo ed essere ripredato nel 1800.

La sua medicea riputazione agisce ovunque, lo zelo e l'attività singolare dispiega in ogni occasione sia nel trattare di salute privata o pubblica, gli guadagnava talmente la confidenza del diuersi Governi, ai quali nel giro di pochi anni la Toscana successivamente soggiacque, che fu ricercato ai suoi lumi in ogni analogo importante occorrenza.

Così nel 1765, una malattia epidemica all'ignota da la provincia superiore Senese, il Chierici, e la superior valle d'Arno, incaricato dal Governo di proporre le misure a dirigere le operazioni sanitarie atte ad estinguere il male e ad impedire la propagazione, adoperò con tale intelligenza e premura, ed ottenne un successo così felice, che la Regina d'Etruria allora regnante, in argomento della scorsa sua collocazione, lo creò professore di malattie esterne e mentali, abilitato all'Università di Pisa, coll'obbligo di leggere in Firenze.

Sottoposti la Toscana all'Amministrazione francese, e stabilito in Firenze, nel cui detto Giarè, un tribunale o piuttosto una magistratura di medicina, egli fu uno dei soggetti chiamati a comparirvi. Fu anche nominato medico dell'epidemia per il Dipartimento dell'Arno, ed Elia Granduchena di Toscana le provvide in suo medico particolare.

È disprezzatamente troppo noto come nel luttuoso anno 1817 ed una straordinaria penuria dei primi mesi di assistenza, da cui fu afflitta, non solo la Toscana e l'Italia, ma la più gran parte d'Europa, successe quasi dovunque il morbo conosciuto sotto il nome di *Typhus gastroenteriale*, che non

terminò prontamente in principio, si estese poi al settentrione, e spiegò nel ferroia, da regnare la più acuta impietudine, e a spingere la più viva sollecitudine del Governo.

Il nostro Chierici ottenne in quell'occasione la sua special confidenza, e consultato singolarmente le sopra fattociò che concernevano alle misure sanitarie reclamato imperiosamente da una circostanza sì grave, deferì in particolar modo al suggerimento di lui.

Prostante morbo, infra altera moltitudine, solate vittime di quel male il Dott. Pasquale Boli soprintendente alle infermerie dell'Arcispedale di Santa Maria nuova, il Chierici fu incaricato d' esercitarne provvisoriamente le incombenze, lo che egli fece con tale impegno e con tal soddisfazione del superiori, che fu nell'anno 1818 creato definitivamente soprintendente, e quindi nel successivo anno incaricato di mettere in esecuzione il nuovo Regolamento addizionale, a cui fu per Sovrana disposizione assegnata non solo l'isterna servizio medico e chirurgico dello spedale, ma anche il sistema degli studj ivi annessi. La quale esecuzione impartendo molti e notabili cambiamenti, la più gran parte dei quali sembravano in collisione con interessi particolari, si richiedeva per effettuarla fermezza ed attività non ordinaria. Il Chierici ne spiegò tanta, che si vide per più mesi indefessamente assiduo percorrere giorno e notte lo spedale per sorvegliare ogni parte del servizio, posposti i suoi particolari interessi, e la numerosa e scelta sua clientela.

In questa stessa occasione la sua prima cattedra di malattie esterne e mentali fu mutata in quella o piuttosto in quella di fisiologia, patologia, terapeutica, e semi-otica.

In questa decorsa collezione, e con queste estese attivazioni egli rimase fino alla sua morte, accaduta il dì 22 Dicembre 1836 per un affanno al petto d'anni settantó, che da qualche tempo lo quietava, investendo or l'una or l'altra parte del suo corpo.

Il già indicato che fino da quando intravvenne lo studio della medicina, vi associò quello delle varie scienze ausiliarie. Aggiunsero così che concorrendo a questo speciale amore, nel progresso della sua non breve carriera medica, se al esercizio cogliere profondo. Egli era anche peritissimo delle cose naturali, e specialmente della botanica e della mineralogia. E quanto a quest'ultima, essendo nato occasione di dover fare il catalogo e la descrizione d'un museo, consistente specialmente in minerali, appartenente ad una nobile famiglia fiorentina, e destinato alla vendita, il Chiariss. ne assunse l'incarico, e vi soddisfece non senza lode.

Ma per quello che riguarda più specialmente questa nostra Società, che fino dall'anno 1798 l'avea nel numero dei suoi membri ordinari, e lo trovò sempre fra i più affezionati e più laboriosi, egli è da dire come facilissimamente colla lettura dei propositi antichi e moderni, aveva non solo estese e giunte idee teoriche intorno alle materie agrarie e ad altre che vi si riferiscono, ma in merito alle

molte e gravi sue occupazioni, sapeva trovare il tempo necessario per accoppiare l'osservazione e l'esperienza, di cui gli offrivano, specialmente nelle feste autunnali ed in altre fra l'anno, opportuna occasione, alcuni terreni di sua proprietà, situati nella valle di Ternola non lungi da Firenze, nella cultura dei quali introducendo le pratiche più sagge e più utili, li migliorò notabilmente, istruendosi anche talvolta esperimenti diretti a verificare l'importanza ed il merito degli altri nuovi aggrimenti, dai quali esser sempre ed avidamente aver aspettava.

Quindi, fra i moltissimi scritti da lui recitati in questa Società, si vanto ad alcuni posti di soggetto medico, se troviamo un molto maggior numero relativi all'agricoltura ed alla sua dipendenza. Essere i principali.

Descrizione geogica del territorio Empolese;

Sul modo di sostituire ai grandi la materia vegetabile in caso di sofferta fermentazione;

Analisi d'una Memoria del Cav. Aspetti d'Uvola sulla coltivazione del riso;

Sulla custodia delle piante dei frumenti nell'inverno; Riflessioni sugli effetti funesti della pratica ordinaria nella custodia della pecora, e metodo da sceglierli;

Sui diversi generi delle sue pance, e sugli usi che se ne possono fare nella domestica economia; Sapeva una specie di volpe, o cane, che affligge il granturco;

Descrizione delle viti coltivate di Firenze adiacenti alla strada Balagnano, con osservazioni relative, e principalmente sui boschi nodati d'alto fusto;

Sopra gli appoggi delle viti;

Sulle necessità e sui mezzi d'estirpare dalle piante tutte le piante erbacee di fusto alto e quasi legnose;

Riflessioni sull'applicazione della medicina animale ai vegetabili, giustificata da esperienze tendenti a guare la rogna degli ulivi per mezzo dell'ossigeno;

Aggiunte all'esperienza ed osservazioni sulla colpa del granarone non contagioso;

Dell'efficacia d'alcuni vegetabili indigeni adattati alla china;

Sopra una specie d'insetti propri del fagiolo bianco;

Sulla cultura più economica e spedita delle colline disposte e spogliate;

Dell'utilità dell'innoculazione della nocca e di divulgarne la istruzione;

Sulla temperanza della bestia umana, o avvenimento;

Osservazioni sulle casollette che infestano la Toscana nel 1767;

Della coltivazione trasversale nei campi di poggio;

Di un processo per migliorare la qualità del lino nostrale;

Riflessioni sulle questioni se tutte le piante erigano la stessa specie di nutrimento;

Esperienze ed osservazioni sopra il granarone americano o a fusto di quercia;

Descrizione georgiana della valle di Terolze;

Sull'uso delle acque così dette d'*inferno*, per curare gli ulivi;

Il dottor Chiarugi era di carattere dolce, affabile, umano. Qualora fu di confronto non di spavento ai malati più timorosi. Ottenne l'affezione dei suoi scolari, e (cosa rara) la stima dei medici suoi colleghi. Gli uni e gli altri gli recavano tutti gli estremi uffici, accompagnandolo solennemente la fredda spoglia sepolcra.